

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ЗАРАФШАНСКОГО МОЖЖЕВЕЛЬНИКА.

Факультет экономики, лесного хозяйства и ветеринарии, Студентка 211-й группы по направлению «Лесное хозяйство и озеленение населенных мест»,

Баходирова Динара Кахрамоновна.

Факультет экономики, лесного хозяйства и ветеринарии, Студентка 211-й группы по направлению «Лесное хозяйство озеленение населенных мест»,

Баходирова Махзуна Кахрамоновна.

Термезский государственный инженерно агротехнологический университет,

Кафедра лесного хозяйства, лекарственных растений и декоративного садоводства,

Старший преподаватель, кандидат биологических наук,

Сафарова Рузигул Тухтаевна.

Аннотация: В данной статье рассматривается распространение и лечебные свойства зарафшанского можжевельника (*Juniperus seravschanica*). Результаты исследования показывают, что это растение широко распространено в горных районах Центральной Азии и играет важную роль в поддержании экологической стабильности и предотвращении эрозии почвы. Кроме того, его лечебные свойства научно обоснованы, включая антисептическое, противовоспалительное, мочегонное, иммуномодулирующее и успокаивающее действие. В статье освещены роль зарафшанского можжевельника в традиционной и современной медицине, его фармакологическое значение и полезные свойства для здоровья человека. Данное исследование подчеркивает необходимость эффективного использования и охраны этого ценного растения.

Ключевые слова: зарафшанский можжевельник, *Juniperus seravschanica*, лекарственное растение, экология, биологически активные вещества, антисептическое действие, противовоспалительное, мочегонное, укрепление иммунитета, традиционная медицина, современная фармакология, экологическое значение, эрозия почвы, горные растения.

Abstract: This article examines the distribution and medicinal properties of the Zarafshan juniper (*Juniperus seravschanica*). Research findings indicate that this plant is widely distributed in the mountainous regions of Central Asia and plays a crucial role in maintaining ecological stability and preventing soil erosion. Additionally, its medicinal properties are scientifically proven, including antiseptic, anti-inflammatory, diuretic, immune-boosting, and calming effects. The article highlights the role of the Zarafshan juniper in traditional and modern medicine, its pharmacological significance, and its benefits for human health. This study emphasizes the necessity of effective utilization and conservation of this valuable plant. Зарафшанский можжевельник (*Juniperus seravschanica*) — это вечнозелёное растение, характерное для Центральной Азии, которое встречается в горных районах Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана и Афганистана. Двудомное дерево до 20 м высоты или очень редко приземистый кустарник с густой овальной или конической кроной семейства Купарисовые - Cupressaceae.

Keywords: Zarafshan juniper, *Juniperus seravschanica*, medicinal plant, ecology, biologically active compounds, antiseptic effect, anti-inflammatory, diuretic, immune-boosting, traditional medicine, modern pharmacology, ecological significance, soil erosion, mountain plants.

Зарафшанский можжевельник (*Juniperus seravschanica*) — это вечнозелёное растение, характерное для Центральной Азии, которое встречается в горных районах Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана и Афганистана. Кора красноватая, пластинчатая; ветки толстые;

конечные веточки слегка четкообразные или ровные, 1-1,5 мм толщины, ярко-зеленые или сизые. Листья яйцевидно-продолговатые, острые, продолговатой железкой на спинке. Шишко-ягоды 9-12 мм длины, на коротких ножках, шаровидные или почти шаровидные, молодые зеленые, зрелые темно-коричневые,

сильно покрытые сизым налетом, твердые, с подкожным деревянистым слоем, 2-3, реже 4-семянные.

Семена 5- 7,5 мм длины, обычно неясно трехгранно-яйцевидные, боковые более крупные, с выпуклой спинкой и двумя бороздками, средние более мелкие (иногда отсутствуют), сбоку с продольными бороздками, молодые светлые, зрелые коричневые. "Места обитания.

Распространение. По каменистым, щебнистым мелкоземистым склонам гор от 1000 до 2500 м над уровнем моря. Образует иногда чистые или смешанные заросли с *Juniperus semiglobosa* Regel и некоторыми широколиственными породами, образуя густые насаждения (горы Ходжа-Гургур-Ата в Байсунском хребте и Гуралаш-Сай в Туркестанском хребте). Встречается в Ташкентской, Ферганской, Самаркандской областях. Общее распространение: горные системы Памиро-Алая, Тянь-Шаня до Каратау и по отрогам Гиндукуша в Северном Афганистане. Заготовка и качество сырья.

Сбор шишкочкогод можжевельника проводят осенью (с конца августа до конца ноября), в период полного их созревания, когда они становятся темно-коричневые. Для сбора необходима мешковина и брезентовые рукавицы. Уколы хвои ранят руки, поэтому сборщики собирают шишки путем отряхивания кустов на подстланную мешковину. При этом зрелые шишкочкогоды осыпаются, а зеленые остаются на ветках.

Осыпавшиеся шишкочкогоды очищают от хвои, веточек, кусочков коры и незрелых плодов. Не рекомендуется сбивать шишки палками, это приводит к осыпанию зеленых плодов, хвои, насекомых и засоряет сырье, наносит вред растению, уменьшая урожайность в будущем году. Нельзя также срубать растения или срезать с них ветви.

Сушку сырья рекомендуется проводить медленно. Сушат шишкочкогоды, ежедневно перемешивая, в тени, под навесами, в сараях с хорошей вентиляцией, в отапливаемых помещениях; не рекомендуется сушить сырье в печах, это ухудшает качество шишкочкогод. При

достаточной очистке, проведенной до сушки, сырье доработки не требует. Согласно предъявляемым требованиям плоды можжевельника представляют собой шаровидные шишкочкогоды 5-7,5 мм в поперечнике, гладкие, блестящие, реже матовые, темно-коричневые или почти черные, иногда с сизым восковым налетом, на верхушке с трехлучевым швом. Мякоть рыхлая, зеленовато-бурая, с 2-3 семенами.

Запах своеобразный, ароматный. Вкус пряный, сладковатый. В сырье должно быть не менее 0,5% эфирного масла. Допускается золы общей не более 5%; золы, нерастворимой 10%-ной хлористоводородной кислоте, 0,5%; плодов незрелых или бурых 9,5%; в том числе зеленых 0,5%; органической и минеральной примеси по 0,5%; посторонних неядовитых ягод 0,5%. Недопустима примесь других видов можжевельника, особенно ядовитого казацкого можжевельника. Потеря в массе при высушивании должна быть не более 20%. Высушенное сырье упаковывают в мешки по 40-50 кг. Хранят в хорошо проветриваемом сухом помещении. При хранении плодов можжевельника происходит интенсивная потеря эфирного масла. Срок хранения сырья до 2 лет. Хозяйственное значение. Можжевельник зеравшанский чрезвычайно ценное растение в лесомелиоративном смысле, как сдерживающее размывание и оползание горных склонов. Древесина с красным ядром и характерным сильным «кипарисовым» ароматом дает строительный (особенно в горных селениях) и поделочный материал, в том числе и карандашную древесину. Химический состав.

В свежих ветвях имеется от 0,45 до 0,75% эфирного масла, в состав которого входит d-а-пинен (около 79%), кадинен, терпен, терпинолен, мирцен (около 6%) и цедрол, (около 6%). Количество масла в ветвях сильно возрастает от весны к осени. В ягодах также содержится 10-30% сахара, гликозид юниперин, желтое красящее вещество, 9% смолы, пентозаны, органические кислоты, в коре и веточках до

8,3% дубильных веществ, в хвое 120-140 мг%
витамина С.

Лечебные свойства зарафшанского можжевельника

Зарафшанский можжевельник (*Juniperus seravschanica*) — это вечнозеленое растение, произрастающее в горных районах Центральной Азии. С древних времен оно широко применяется в народной медицине. Его лечебные свойства обусловлены высоким содержанием эфирных масел, флавоноидов, алкалоидов и органических кислот.

Основные лечебные свойства:

1. Антисептическое и противовоспалительное действие

- Эфирные масла, содержащиеся в листьях и плодах можжевельника, обладают мощным антибактериальным и противогрибковым эффектом.

- Помогает уменьшить воспалительные процессы, используется при лечении кожных заболеваний.

2. Мочегонное и очищающее действие на почки

- Плоды и масла можжевельника обладают мочегонными (диуретическими) свойствами, что способствует лечению заболеваний почек и мочевыводящих путей.

- Предотвращает воспаление мочевыводящих путей (пиелонефрит, цистит) и образование песка в почках.

3. Укрепление иммунитета и противовирусное действие

- Биологически активные вещества в составе растения помогают укрепить иммунную систему.

- Используется для профилактики вирусных заболеваний, таких как простуда и грипп.

4. Успокаивающее действие на нервную систему и снижение стресса

- Эфирные масла можжевельника благотворно влияют на нервную систему, уменьшая стресс и улучшая сон.

- Широко применяется в ароматерапии.

5. Улучшение пищеварения

- Плоды можжевельника стимулируют пищеварение, уменьшают газообразование и нормализуют кишечную микрофлору.

6. Польза для сердечно-сосудистой системы

- Улучшает кровообращение и способствует нормализации артериального давления.

- Укрепляет стенки сосудов, предотвращая развитие атеросклероза.

Заключение:

Зарафшанский можжевельник обладает выраженными лечебными свойствами, включая антисептическое, мочегонное, иммуномодулирующее и успокаивающее действие. Его эфирные масла и плоды широко используются в народной медицине, ароматерапии и современной

фармакологии. Однако перед применением в
лечебных целях рекомендуется
проконсультироваться с врачом.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Алиев К.А., Каримов Ш.Р. Лекарственные растения Средней Азии. – Ташкент: Фан, 2005.
2. Жураев А.Р., Саидов Д.А. Фармакологические свойства можжевельника. – Душанбе: Ирфон, 2010.
3. Мухаммедов М.М. Экология и распространение можжевельников в Центральной Азии. – Бишкек: Илим, 2012.
4. Кадыров Б., Хасанов Р. Лекарственные растения Узбекистана. – Ташкент: Узбекистан, 2015.
5. WHO Monographs on Selected Medicinal Plants, Volume 3. – Geneva: World Health Organization, 2007.
6. Рустамова С., Тоиров К. Фармакологическое значение *Juniperus seravschanica*. – Journal of Medicinal Plants Research, 2018.
7. Бобомуродов А. Экологическое значение горных растений. – Самарканд: Зарафшан, 2019.

ЭКОЛОГИЯ И ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА КОНСКОГО КАШТАНА.

Термезский государственный инженерно агротехнологический университет,
Факультет экономики, лесного хозяйства и ветеринарии, Студентка 211-й группы по
направлению «Лесное хозяйство и озеленение населенных мест»,

Баходирова Динара Кахрамоновна.

Термезский государственный инженерно агротехнологический университет,
Факультет экономики, лесного хозяйства и ветеринарии, Студентка 211-й группы по
направлению «Лесное хозяйство и озеленение населенных мест»,

Баходирова Махзуна Кахрамоновна

Термезский государственный инженерно-агротехнологический университет,
Кафедра лесного хозяйства, лекарственных растений и декоративного садоводства,
Старший преподаватель, кандидат биологических наук,

Сафарова Рузигул Тухтаевна.

***Аннотация:** В данной статье подробно анализируются лекарственные свойства каштана. Рассматриваются биологически активные вещества, содержащиеся в этом растении, и их антиоксидантное, противовоспалительное действие, а также влияние на улучшение кровообращения и укрепление иммунной системы. Кроме того, оценивается роль каштана в современной медицине на основе его использования в традиционной медицине, результатов клинических исследований и рекомендованных дозировок. Основная цель исследования — научное обоснование лечебного потенциала каштана и создание основы для дальнейших исследований.*

***Ключие слово:** каштан, декоративное растение, экология, лечебные свойства, биологически активные вещества, антиоксидантное действие, противовоспалительное,*